

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 4, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 4, ISSUE 7

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2022-7>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С.Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Матякубов Б.Ш., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Ахмедов Д.Х., биология фанлари доктори, Пахта
селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Равшанов А.Э., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти
директори;

Нурматов Ш.Н., қишлоқ хўжалик фанлари доктори,
Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш маркази
директори;

Авлиякулов М.А., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори
(DSc), Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Каримов Ш.А., қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа
доктори, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходим;

Муратов А.Р., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С.А., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Муродов Ш.М., иқтисодиёт фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Худайев И.Ж., техника фанлари доктори (DSc) номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети Бухоро филиали;

Мирхасилова З.Қ., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Аманов Б.Т., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Улжаев Ф.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гадаев Н.Н., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гуломов С.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Уразбаев И.К., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С.Х., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Матякубов Б.Ш., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального исследовательского
университета “Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства”

Ахмедов Д.Х., доктор биологических наук, НИИ
хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший
научный сотрудник;

Муродов Ш.М., к.э.н., (PhD), доцент “Ташкентского
института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства” Национальный исследовательский
институт.

Худайев И.Ж., доктор технических наук, доцент
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства” Бухарского филиала

Мирхасилова З.Қ., кандидат технических наук (PhD),
доцент национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Равшанов А.Э., доктор сельскохозяйственных наук, директор научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;
Нурматов Ш.Н., доктор сельскохозяйственных наук, директор Центра сортоиспытаний сельскохозяйственных культур;
Авлиякулов М.А., доктор сельскохозяйственных наук, НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший научный сотрудник;
Каримов Ш.А., доктор сельскохозяйственных наук (DSc), старший-научный сотрудник научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;
Муратов А.Р., к.т.н., (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Касымбетова С.А., кандидат технических наук, (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Атажанов А., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Аманов Б.Т., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Улжаев Ф.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Гадаев Н.Н., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Гуломов С.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Уразбаев И.К., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Matyakubov B. Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Akhmedov D., doctor of Biological Sciences, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;
Rabshanov A., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Research Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute;
Nurmatov Sh., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Center for Variety Testing of Agricultural Crops;
Avliyakov M., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;
Karimov Sh., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Senior Researcher, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology;
Muratov A.R., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";
Kasimbetova S.A., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";
Urazbayev I.K., "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Murodov Sh.M., doctor of philosophy of economic sciences(PhD), associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers".
Botirov Sh., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Khudoev I.J., Bukhara Institute of Natural Resources Management of the National Research University of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers
Mirkhasilova Z., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Amanov B.T., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Uljayev F.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Gadayev N.N., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Guamov S.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Сахифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Базаров Дилшод, Шодиев Бобур, Назарова Шохид РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ГАШЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПОТОКА НА СРЕДНЕНАПОРНЫХ И НИЗКОНАПОРНЫХ ГИДРОУЗЛАХ.....	5
2. Уралов Бахтиёр, Муталов Шухрат, Сирожов Бурхон, Вохидов Ойбек, Арзиева Диловар ВЛИЯНИЕ ГИДРОАБРАЗИВНОГО ИЗНОСА ЛОПАСТЕЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА НА НАПОР ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА.....	13
3. Bekchanov A. Faxriddin THEORY QUESTIONS OF THE REPLACEMENT OF THE MAIN EQUIPMENT OF PUMPING STATIONS.....	20
4. Шаазизов Фаррух, Вохидов Ойбек ОЦЕНКА УЩЕРБА ПРИ ОБРАЗОВАНИИ И ПРОХОЖДЕНИИ СЕЛЕЙ ПО ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.....	27
5. Norov Kh. Begmat, Kholmatova N. Khusnora TECHNOLOGY OF ELECTROMECHANICAL HARDENING OF SURFACES OF WORKING BODIES OF EARTH-MOVING MACHINES.....	37
6. Азимов Азам, Хидиров Санъат, Шодиев Бобур, Шомуродов Абдулазиз НАСОС СТАНЦИЯЛАРДАГИ СЎРИШ ҚУВУРЛАРИНИНГ ИШЛАШ РЕЖИМИ.....	46
7. Усманов Шавкат, Рахимов Нурбек, Мирхасилова Зулфия, Якубова Хуршида ИРРИГАЦИОННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ ВОД ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ НА ОРОШЕНИЕ.....	52
8. Бекмуродов Хумойиддин, Хаитов Эргаш, Хайдаров Туйгун, Ражабов Нурмадат УНУМДОРЛИГИ ПАСТ ТУПРОҚЛАРДА ҒЎЗАГА ҲАМКОР ЭКИН СИФАТИДА МОШ ВА СОЯ ЭКИЛГАНДА ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	58
9. Алланазаров Олимжон, Хикматуллаев Санжар МАВЖУД ДАВЛАТ КАДАСТРЛАРИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ ВА ЖАҲОН ТАЖРИБАЛАРИ.....	63
10. Атажанов Адилжан ЭГАТ ТУБИНИ ЎЗГАРУВЧАН ЗИЧЛОВЧИ ТЕХНИК ВОСИТА ВА СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТАЖРИБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	70

Шаазизов Фаррух Шоакбарович,

Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства», доцент кафедры
«Использование водной энергии и насосные станции»

Вохидов Ойбек Фарходжон угли

Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства», ассистент кафедры
«Использование водной энергии и насосные станции»

ОЦЕНКА УЩЕРБА ПРИ ОБРАЗОВАНИИ И ПРОХОЖДЕНИИ СЕЛЕЙ ПО ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7340588>

АННОТАЦИЯ

Горные и в значительной степени предгорные районы Республик Узбекистан селеопасны. По Ташкентской области выделяют два селевых речных бассейна (опасных в отношении проявления селевых потоков): бассейн реки Чирчик и бассейн реки Ахангаран.

На основе результатов многолетних наблюдений службы Узгидромет была составлена цифровая карта селевой опасности по Ташкентской области за столетний период. Методика определения ущерба от действия селя на конкретный объект состоит в определении эквивалентного давления селя по его исходным параметрам.

По методике оценки ущерба при возникновении ЧС природного характера были определены основные параметры поражающих факторов при прохождении селевого паводка при выпадении интенсивных дождевых осадков. Расчеты были выполнены для двух сценариев: 1) при выпадении опасных дождевых осадков интенсивностью в 30мм в сутки; 2) при выпадении особо опасных дождевых осадков интенсивностью в 60мм в сутки.

По выполненным расчетам была определена величина ущерба народному хозяйству Ташкентской области при прохождении селя, вызванного выпадением интенсивных дождевых осадков.

Ключевые слова: Сель, селевой поток,хождение селевого паводка, определение эквивалентного давления селя, методика оценки ущерба, чрезвычайная ситуация.

Шаазизов Фаррух Шоакбарович,

"Тошкент ирригатсия ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти"
Миллий тадқиқот университети, "Сув энергияси ва насос
станцияларидан фойдаланиш" кафедраси доценти

Вохидов Ойбек Фарходжон ўгли

"Тошкент ирригатсия ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти"
Миллий тадқиқот университети, "Сув энергияси ва насос станцияларидан фойдаланиш" кафедраси ассистенти

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИДА СЕЛ ОҚИМЛАРИНИНГ ҲОСИЛ БЎЛИШИ ВА ЎТИШИ ДАВРИДА ЕТКАЗИЛАДИГАН ЗАРАРНИ БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон Республикасининг тоғли ва асосан тоғ олди худудлари сел хавфли хисобланади. Тошкент вилоятида иккита селли дарё хавзаси мавжуд (сел оқимининг намоён бўлишига нисбатан хавфли): Чирчиқ дарёси хавзаси ва Охонгорон дарёси хавзаси.

"Ўзгидромет" хизматининг узок йиллик кузатувлари натижаларига кўра, Тошкент вилоятида бир асрлик сел хавфининг рақамли харитаси тузилди. Муайян объектга сел оқимининг таъсиридан зарарни аниқлаш усули унинг дастлабки параметрлари бўйича эквивалент сел босимини аниқлашдан иборат.

Табиий фавқулодда вазиятларда етказилган зарарни баҳолаш методологиясига кўра, кучли ёғингарчилик билан сел оқимининг ўтиши пайтида зарар етказувчи омилларнинг асосий параметрлари аниқланди.

Хисоб-китоблар иккита сценарий бўйича амалга оширилди: 1) кунига 30 мм интенсивликдаги хавфли ёғингарчилик бўлиб ўтганида; 2) кунига 60 мм интенсивликдаги ўта хавфли ёғингарчилик бўлиб ўтганида.

Ўтказилган хисоб-китоблар асосида кучли ёғингарчилик натижасида юзага келган сел оқимининг ўтишида Тошкент вилояти халқ хўжалигига етказилган зарар миқдори аниқланди.

Калитли сўзлар: Сел, сел оқими, сел ўтиши, эквивалент сел босимини аниқлаш, зарарни баҳолаш усули, фавқулодда вазият.

Shaazizov Farrukh Shoakbarovich,

"Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers", National Research University, Associate Professor of the Department "Use of Water Energy and Pumping Stations",

Vokhidov Oybek Farhodjon Ugli

"Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers", National Research University, Assistant of the Department "Use of Water Energy and Pumping Stations"

ASSESSMENT OF DAMAGE DURING THE FORMATION AND PASSAGE OF MUDFLOWS IN THE TASHKENT REGION

ABSTRACT

Mountainous and largely foothill areas of the Republic of Uzbekistan are mudflow hazardous. In Tashkent region, there are two mudflow river basins (dangerous in relation to the manifestation of mudflows): the Chirchik river basin and the Akhangaran river basin.

Based on the results of long-term observations of the Uzhydromet service, a digital map of the mudflow hazard in the Tashkent region for a century was compiled. The method for determining the damage from the action of mudflows on a specific object consists in determining the equivalent mudflow pressure according to its initial parameters.

According to the methodology for assessing damage in the event of a natural emergency, the main parameters of the damaging factors were determined during the passage of a mudflow in the event of intense rainfall.

The calculations were performed for two scenarios: 1) with dangerous rainfall with an intensity of 30 mm per day; 2) in case of especially dangerous rainfall with an intensity of 60 mm per day.

Based on the calculations performed, the amount of damage to the national economy of the Tashkent region was determined during the passage of a mudflow caused by intense rainfall.

Key words: Flood, flooding current, passage of flood, determination of equivalent pressure of mudflow, assessment tear of damage, emergency situation.

Введение. По Ташкентской области выделяют два селевых речных бассейна (опасных в отношении проявления селевых потоков): бассейн реки Чирчик и бассейн реки Ахангаран. На основе результатов многолетних наблюдений службы Узгидромет была составлена цифровая карта селевой опасности по Ташкентской области за столетний период (рис 1.).

Рисунок 1. Карта селевой опасности по Ташкентской области за столетний период

По цифровой карте, выполненной на платформах Arc View 3.2 и ArcGIS 10, были определены наиболее опасные участки проявления селей и определены населенные пункты, располагаемые на участке высокой селевой активности.

Внизу в таблице 1 приводятся названия населенных пунктов, попадающие в зону повышенного риска.

Таблица 1. Населенные пункты, попадающие в зону повышенного риска

Виды повышенного риска	Названия населенных пунктов
Селевая опасность	Кумышкан, Хисарак, Заркент, Сукок, Наздак(Невич), Джартиш, Янгибад, Сайазар, Чинар, Чатау, Коксарай, Эрташ, Бешкул, Нишбаш, Пскем, Джауджурек, Такаянгах, Тепар, Кушбулак, Мулала, Акташ.

Со стороны сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям РУз была предоставлена информация по числу населения в вышеперечисленных населенных пунктах, количеству хозяйств, числу общественных объектов, количеству многоэтажных домов проживания населения, и информации по использованным строительным материалам зданий построек.

Методы исследований. При наличии определенных исходных данных по селевому бассейну представляется возможным прогнозировать расчетом процессы движения и трансформации селевых потоков на основании математических моделей, описывающих эти процессы.

Максимальный расход Q_c , объем W выносов, скорость V_c селевого потока и дальность его продвижения L_c можно приближенно оценить аналитически.

Максимальные расходы селеформирующего прорывного Q^n и дождевого Q^d паводков и их объемы $W^{n(d)}$ определяют в зависимости от конкретных условий.

Ввиду отсутствия в районе изучения образования селевых потоков за счет прорыва ледяной (ледогрунтовой) перемычки, образованной моренными естественными озерами далее в расчетах будут рассматриваться только случаи образования селей за счет интенсивного выпадения жидких осадков (дождей).

Величина Q^d , м³/с дождевого паводка, при высоте слоя осадков заданной обеспеченности рассчитывается по формуле:

$$Q^d = K_c H_1 \lambda F \quad (1)$$

Где: K_c - коэффициент дождевого стока, определяемый по табл. 2; H_1 - максимальный суточный слой осадков 1%-ной обеспеченности, определяемый по данным ближайшей метеостанции; λ - переходный коэффициент от слоев дождевого стока 1%-ной обеспеченности к слоям стока другой вероятности (табл. 3.); F - площадь водосбора, км².

Таблица 2. Значение коэффициента дождевого стока K_c и переходного коэффициента λ для рассматриваемого района

Район	Величина λ , % при вероятности превышения, равной				$K_c \times 10^{-3}, c^{-1}$
	p, %				
	0,1	1,0	5,0	10	
Средняя Азия	1,5	1,0	0,70	0,56	2,52

Для водотоков с коротким рядом наблюдений можно рекомендовать зависимость параметра распределения λ от средней высоты бассейна реки (Z):

$$\lambda = 0,09Z^2 + 0,52Z - 0,40 \quad (2)$$

Предгорная зона Ташкентской области охватывает Тянь-Шанскую горную систему в интервале высот от 300-400 до 600-1000 м над уровнем моря. Внутригодовое распределение осадков здесь почти такое же, как в пустыне – максимум в марте-апреле [1–29]. Горная зона простирается выше 600-1000 м над уровнем моря. Среднее годовое количество осадков превышает 400мм, в верхних зонах гор на отдельных наветренных склонах может выпадать более 2000мм. Осадки здесь выпадают круглый год, но максимум приходится на апрель-май. Больше осадков выпадает в горах на наветренных склонах Западного Тянь-Шаня, на больших высотах годовая сумма осадков превышает 2000мм. Число дней с осадками на равнинной территории в среднем за год составляет 35-60, а в предгорной и горной территории составляет 70-90. Сильные осадки выпадают довольно таки редко: осадки 15мм/12ч и более на равнине наблюдаются не ежегодно, а в горах число случаев увеличивается до 10-15.

Опасным принято считать осадки, количество которых за 12 часов и менее превышает 15мм при дожде и 7 мм при снеге. Соответствующим критерием для особо опасных осадков, которые рассматриваются как стихийное явление, считается выпадение за такой же период 30мм при дожде и 20мм при снеге [2].

Подытоживая результаты, приведенные в [2] можно отметить, что:

1. с предполагаемым ростом осадков следует ожидать небольшое увеличение повторяемости селей;
2. по этой же причине возможно увеличение максимальных расходов селевых паводков;
3. рост температур воздуха обусловит уменьшение доли селей снегового генезиса, что соответственно приведет к увеличению доли селей дождевого генезиса.

В целом, нет оснований ожидать смягчения селеопасной ситуации в будущем.

Расчеты ведем для двух сценариев:

- а) для случая выпадения опасных дождевых осадков 30мм за сутки;
- б) для случая выпадения особо опасных дождевых осадков – 60мм за сутки.

Учитывая вышеизложенное величина дождевого паводка Q^d , м³/с по рекам Пскем и Коксу в бассейне р.Чирчик и в бассейне р.Ахангаран полученной из формулы (1) составили:

по р.Пскем - Q^d , м³/с

а) при выпадении опасных дождевых осадков $Q^d = 288,036$ м³/с

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков $Q^d = 576,072$ м³/с

по р. Коксу - Q^d , м³/с F = 174км²

а) при выпадении опасных дождевых осадков $Q^d = 19,73$ м³/с

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков $Q^d = 39,46$ м³/с

по р. Ахангаран - Q^d , м³/с

а) при выпадении опасных дождевых осадков $Q^d = 125,874$ м³/с

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков $Q^d = 251,748$ м³/с

Объем водного паводка W^d , м³, вытекающего при выпадении осадков слоем заданной обеспеченности, определяется по формуле:

$$W^d = 9,5 \times 10^2 H_1 \lambda F \quad (3)$$

по р.Пскем - W^d , м³

а) при выпадении опасных дождевых осадков $W^d = 108585000$ м³

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков $W^d = 217170000$ м³

по р. Коксу - W^d , м³

а) при выпадении опасных дождевых осадков $W^d = 7438500$ м³

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков $W^d = 14877000$ м³

по р. Ахангаран - W^d , м³

а) при выпадении опасных дождевых осадков $W^d = 47452500$ м³

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков $W^d = 94905000$ м³

Максимальный расход Q_c , м³/с, селевого потока определяется по формуле:

$$Q_c = (1 + 0,1l \sin^2 \alpha) Q^d \quad (4)$$

Где: l- длина селевого очага, м; α - уклон селевого очага, град; Q^d - максимальный расход водного потока, поступающего в селевой очаг, м³/с.

по р.Пскем – Q_c , м³/с

а) при выпадении опасных дождевых осадков $Q_c = 2403027$ м³/с

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков $Q_c = 4806054$ м³/с

по р. Коксу - Q_c , м³/с

а) при выпадении опасных дождевых осадков $Q_c = 59227,49$ м³/с

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков $Q_c = 118455$ м³/с

по р. Ахангаран - Q_c , м³/с

а) при выпадении опасных дождевых осадков $Q_c = 587589$ м³/с

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков $Q_c = 1175178$ м³/с

Объем W_c , м³, селевого потока рассчитывается по формуле:

$$W_c = (1 + 0,12l \sin^2 \alpha) W^d \quad (5)$$

по р.Пскем – W_c , м³

а) при выпадении опасных дождевых осадков $W_c = 1,08706E+12$ м³

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков $W_c = 2,17412E+12$ м³

по р. Коксу - W_c , м³

а) при выпадении опасных дождевых осадков $W_c = 26791898780$ м³

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков $W_c = 53583797561$ м³

по р. Ахангаран - W_c , м³

а) при выпадении опасных дождевых осадков $W_c = 2,65805E+11$ м³

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков $W_c = 5,31609E+11$ м³

Скорость продвижения V_c , м/с, селевого потока можно определить по графику, приведенному на рис. 3, или рассчитать по формуле:

$$V_c = 11,4\sqrt{h} \times \sqrt[3]{v_0 \text{Sin}\alpha} \quad (6)$$

Где: v_0 - относительная гидравлическая крупность вовлекаемых в поток каменных материалов; α - средний угол наклона селевого русла, град; h - средняя глубина потока, м. Для оперативной оценки величину h обычно принимают: для маломощного потока 1,0...1,5 м; для потока средней мощности 2...3 м; для мощного потока 3...5 м; $v_0 \sim 0,7...1,0$;

При определении скорости движения селевого потока принимаем для двух случаев: для уклонов 10°

а) при выпадении опасных дождевых осадков ($h=2$) $V_c = 10.0$ м/с

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков ($h=3$) $V_c = 14.0$ м/с для уклонов 20°

а) при выпадении опасных дождевых осадков ($h=2$) $V_c = 12.8$ м/с

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков ($h=3$) $V_c = 16.0$ м/с

Дальность продвижения L_c селей определяется в два этапа.

На первом этапе рассчитывается дальность продвижения L_1 , м, селя в долине реки

$$L_1 = \frac{12,1W_c i}{dB} \quad (7)$$

где W_c - объем селя, m^3 ; i - средний уклон долины; d - средний диаметр анкирующих обломков, принимаемый: для селевых врезов 0,5...0,8 м, для рытвин 0,3...0,4 м и для очагов рассредоточенного селеформирования 0,1...0,2 м; B - среднее расстояние между селевыми береговыми валами.

На втором этапе рассчитывается дальность продвижения L_2 , м, селя на конусе выноса. Расчет производится при условии $L_1 > L_d$ по формуле:

$$L_2 = \sqrt{36,6 \frac{(W_c - dB L_d) i_k}{d}} \quad (8)$$

Где: i_k - средний уклон конуса выноса; L_d - расстояние от конца селевого очага до вершин конуса выноса, м.

Дальность продвижения селя L_c определяется аналогично L_1 , если $L_1 > L_d$. Если $L_1 < L_d$, то величина L_c определяется как сумма $L_c = L_d + L_2$.

Последствия воздействия селей на объекты оцениваются с учетом двух показателей: селеопасности и селеактивности с помощью комплексного критерия, называемого приведенной селеактивностью:

$$\bar{P} = \sum \frac{W_T}{T} \quad (9)$$

где ΣW_T - суммарный объем селевых выносов за некоторый длительный период времени T .

Ввиду отсутствия данных по суммарному объему селевых выносов по бассейнам рассматриваемых рек, применим имеющуюся в литературе классификацию бассейнов по высоте истоков селевых потоков, согласно которой имеются следующие зоны:

1- Высокогорные селевые зоны. Истоки лежат выше 2500м, объем выносов с 1км² составляет 15-25тыс.м³ за один сель.

2- Среднегорные селевые зоны. Истоки лежат в пределах 1000-2500м, объем выноса с 1км² составляет 5-15 тыс.м³ за один сель;

3- Низкогорные селевые зоны. Истоки лежат ниже 1000м, объем выносов с 1км² составляет менее 5 тыс. м³ за один сель.

Согласно данной классификации:

- долины рассматриваемых рек Пскем, Коксу и Ахангаран проходят по среднегорной селевой зоне. Объем выносов за один сель составляет 5-15 тыс. м³;

Согласно рис. 1 частота повторяемости селей за столетний период по р.Пскем составляет 10-20 селей; по р. Коксу 20-40 селей; по р.Ахангаран 5-10селей.

Учитывая вышесказанное, можно подсчитать объем селевых выносов:

по бассейну р.Пскем $\Sigma W_{100} = 15000 \text{ м}^3 \times 20 \text{ селей} = 300000 \text{ м}^3$, $\bar{P} = 3000 \text{ м}^3$;

по бассейну р Коксу $\Sigma W_{100} = 15000 \text{ м}^3 \times 40 \text{ селей} = 600000 \text{ м}^3$, $\bar{P} = 6000 \text{ м}^3$;

по бассейну р.Ахангаран $\Sigma W_{100} = 15000 \text{ м}^3 \times 10 \text{ селей} = 150000 \text{ м}^3$, $\bar{P} = 1500 \text{ м}^3$.

Согласно вышеприведенной классификации по величине приведенной селеактивности все рассматриваемые бассейны рек относятся ко второму классу – весьма селеактивной зоне.

Категория селеопасности определяет тип селевых потоков, прохождение которых наиболее характерно для данного района. Так, для II категории характерны среднемошные и мощные селевые потоки.

Для оценки последствий воздействия селевого потока на конкретные типы зданий и сооружений в качестве основного критерия используется величина эквивалентного давления P на стены. При скоростях продвижения селя, обычно не превышающих 20 м/с, воздействие на сооружение носит квазистатический характер, и суммарное давление P определяется гидростатическим давлением, скоростным напором потока и геометрией объекта (т.е. начальным импульсом соударения фронта селя с объектом можно пренебречь).

При действии селевого потока на плоскость объекта, перпендикулярную направлению движения потока, давление P в точке на глубине Y определяется по формуле

$$P = P_c + P_g \quad (10)$$

Здесь: $P_c = \rho g Y$ - статическое давление, ρ - плотность потока, g - ускорение свободного падения,

$$\rho = 1,9 \cdot 10^3 \text{ кг/м}^3; g = 9,81 \text{ м/с}^2$$

статическое давление P_c определяем для условий:

а) при выпадении опасных дождевых осадков ($h = 2 \text{ м}$) $Y = 2 \text{ м}$

$$P_c = 0,037278 \text{ МПа} (0,37278 \text{ кГс / см}^2).$$

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков ($h = 3 \text{ м}$) $Y = 3 \text{ м}$

$$P_c = 0,055917 \text{ МПа} (0,55917 \text{ кГс / см}^2).$$

P_g - давление скоростного напора селя определяется по формуле:

$$P_g = \frac{C \rho V_c^2}{2} \quad (11)$$

Где: C - коэффициент взаимодействия; V_c - скорость продвижения селя, м/с.

Здесь учитываем случай действия селевого потока по нормали к стене $C = 1$.

для уклонов 10°

а) при выпадении опасных дождевых осадков ($h = 2$) $V_c = 10,0 \text{ м/с}$

$$P_g = 0,095 \text{ МПа}$$

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков ($h = 3$) $V_c = 14,0 \text{ м/с}$

$$P_g = 0,1862 \text{ МПа}$$

для уклонов 20°

а) при выпадении опасных дождевых осадков ($h = 2$) $V_c = 12,8 \text{ м/с}$

$$P_g = 0,155648 \text{ МПа}$$

б) при выпадении особо опасных дождевых осадков ($h = 3$) $V_c = 16,0 \text{ м/с}$

$$P_g = 0,2432 \text{ МПа}$$

Суммарная смещающая сила, действующая на объект, определяется по формуле:

$$N = F(P_{CP} + P_g); P_{CP} = \frac{\rho g H}{2} \quad (12)$$

Где: F - площадь проекции обтекаемой части объекта на -плоскость, перпендикулярную направлению движения селя, H - глубина потока.

Результаты исследований и обсуждение

Согласно выполненным расчетам величина эквивалентного давления селя по его исходным параметрам для двух возможных сценариев:

- При выпадении опасных дождевых осадков (30мм/сут) изменяется от 0,909112 до 1,394296 МПа

При выпадении особо опасных дождевых осадков (60мм/сут) изменяется от 2,569902 до 3,253902 МПа

При прохождении селевого потока и давления сели с такой нагрузкой кирпичные здания, бескаркасные, с покрытием из железобетонных элементов, малоэтажные полностью разрушатся.

Учитывая выше сказанное и принимая во внимание, что большинство частных хозяйств, расположенных в горной местности представляют собой одноэтажное кирпичное здание, они все полностью разрушатся.

Из сведений, предоставленных со стороны работников МЧС РУз в зоне повышенного риска имеются также и многоэтажные здания со стальными и железобетонными каркасами.

Таблица 3. Основные результаты проведенных вычислений по оценке стоимости ущерба при прохождении сели по горным районам Ташкентской области

Название города и района	количество разрушенных хозяйств	оценка стоимости ущерба (млн. сум)	количество разрушенных общественных зданий	оценка стоимости ущерба (млн. сум)	количество разрушенных зданий	оценка стоимости ущерба (млн. сум)	итоговая оценка стоимости ущерба (млн. сум)
Паркентский район	6279	55462,41	18	1075,75	50	3579,32	60117,48
г. Ангрен	623	5502,96	3	179,29	67	3688,70	9370,95
Ахангаранский район	793	7004,57	6	358,58			7363,15
Бостанлыкский район	2541	22444,65	5	298,82			22743,47
Итого по Ташкентской области							99595,05

Выводы и заключения.

Подытоживая можно отметить следующее:

1. При образовании прохождении селевого паводка, образующегося интенсивным выпадением дождевых осадков на территории Ташкентской области, выделяют два опасных района:

- открытая на запад долина р.Чирчик, где максимальная средняя повторяемость сильных осадков составляет 2-3 случая (полусуток) в год;
- открытая на юго-запад долина р.Ахангаран с максимальной средней повторяемостью 3-6 случаев в год.

2. Предгорная зона Ташкентской области охватывает Тянь-Шанскую горную систему в интервале высот от 300-400 до 600-1000 м над уровнем моря. Внутригодовое распределение осадков здесь почти такое же, как в пустыне – максимум в марте-апреле [2]. Горная зона простирается выше 600-1000 м над уровнем моря. Среднее годовое количество осадков превышает 400мм, в верхних зонах гор на отдельных наветренных склонах может выпасть более 2000мм. Осадки здесь выпадают круглый год, но максимум приходится на апрель-май. Больше осадков выпадает в горах на наветренных склонах Западного Тянь-Шаня, на больших высотах годовая сумма осадков превышает 2000мм.

3. По цифровой карте, выполненной на платформах Arc View 3.2 и ArcGIS 10, были определены наиболее опасные участки проявления селей и определены населенные пункты, располагаемые на участке высокой селевой активности.

4. По методике оценки ущерба при возникновении ЧС природного характера были определены основные параметры поражающих факторов при прохождении селевого паводка при выпадении интенсивных дождевых осадков. Расчеты были выполнены для двух

сценариев: 1) при выпадении опасных дождевых осадков интенсивностью в 30мм в сутки; 2) при выпадении особо опасных дождевых осадков интенсивностью в 60мм в сутки.

5. Для оценки экономического ущерба при прохождении сели были использованы ПРИЛОЖЕНИЕ к Национальному стандарту оценки имущества Республики Узбекистан (НСОИ № 12) «Оценка стоимости недвижимости методами массовой оценки».

6. По выполненным расчетам:

1) при прохождении селевого паводка, образующегося в результате выпадения особо опасных дождевых осадков интенсивностью в 60мм в сутки ущерб составит: 99,59505 млрд. сум.

1) при прохождении селевого паводка, образующегося в результате выпадения опасных дождевых осадков интенсивностью в 30мм в сутки ущерб составит: 97,3773 млрд. сум.

Использованные источники

1. F. Shaazizov, A. Badalov, A. Ergashev, and D. Shukurov, "Studies of rational methods of water selection in water intake areas of hydroelectric power plants," in E3S Web of Conferences, 2019, vol. 97, doi: 10.1051/e3sconf/20199705041.
2. F. Shaazizov and D. Shukurov, "Physical modeling of the filtration process through the dam base," in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, vol. 869, no. 7, doi: 10.1088/1757-899X/869/7/072037.
3. F. Shaazizov, A. Badalov, D. Shukurov, and D. Yulchiev, "Hydraulic elevator for cleaning sediment of a water outlet of a reservoir," in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, vol. 883, no. 1, doi: 10.1088/1757-899X/883/1/012018.
4. D. Bazarov, F. Shaazizov, and S. Erjigitov, "Transfer of Amudarya flowing part to increase the supportability of the Uzbekistan southern regions," in IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, vol. 883, no. 1, doi: 10.1088/1757-899X/883/1/012068.
5. F. Shaazizov, B. Uralov, E. Shukurov, and A. Nasrulin, "Development of the computerized decision-making support system for the prevention and revealing of dangerous zones of flooding," in E3S Web of Conferences, 2019, doi: 10.1051/e3sconf/20199705040.
6. A. Anarbaev et al., "Determination the installation efficiency of the evaporative air cooling in the greenhouse by temperature-moisture regime," in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 614, no. 1, doi: 10.1088/1755-1315/614/1/012026.
7. A. Anarbaev et al., "Calculation the dynamic stability zone of the distribution grid with generating sources based on renewable energy," in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 614, no. 1, doi: 10.1088/1755-1315/614/1/012004.
8. A. Anarbaev et al., "Using of evaporative cooling systems in poultry farms," in IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 614, no. 1, doi: 10.1088/1755-1315/614/1/012015.
9. J. Shen et al., "A new multiple return-period framework of flood regulation service—applied in Yangtze River basin," *Ecol. Indic.*, vol. 125, 2021, doi: 10.1016/j.ecolind.2021.107441.
10. I. A. Bouchedjera, L. Louail, and Z. Aliouat, "Addressing and flood-based communications for the software-defined metamaterial paradigm," *Nano Commun. Netw.*, vol. 28, 2021, doi: 10.1016/j.nancom.2020.100336.
11. X. Guan, Y. Zhang, Y. Meng, Y. Liu, and D. Yan, "Study on the theories and methods of ecological flow guarantee rate index under different time scales," *Sci. Total Environ.*, vol. 771, 2021, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145378.
12. S. Takayama, M. Fujimoto, and Y. Satofuka, "Amplification of flood discharge caused by the cascading failure of landslide dams," *Int. J. Sediment Res.*, vol. 36, no. 3, pp. 430–438, 2021, doi: 10.1016/j.ijsrc.2020.10.007.
13. M. Kanti Sen, S. Dutta, A. H. Gandomi, and C. Putchu, "Case Study for Quantifying Flood Resilience of Interdependent Building-Roadway Infrastructure Systems," *ASCE-ASME J. Risk Uncertain. Eng. Syst. Part A Civ. Eng.*, vol. 7, no. 2, 2021, doi: 10.1061/AJRUA6.0001117.

14. Y.-E. Chen, C. Li, C.-P. Chang, and M. Zheng, “Identifying the influence of natural disasters on technological innovation,” *Econ. Anal. Policy*, vol. 70, pp. 22–36, 2021, doi: 10.1016/j.eap.2021.01.016.
15. J. Iwahashi, D. Yamazaki, T. Nakano, and R. Endo, “Classification of topography for ground vulnerability assessment of alluvial plains and mountains of Japan using 30 m DEM,” *Prog. Earth Planet. Sci.*, vol. 8, no. 1, 2021, doi: 10.1186/s40645-020-00398-0.
16. I. M. Kourtis and V. A. Tsihrintzis, “Adaptation of urban drainage networks to climate change: A review,” *Sci. Total Environ.*, vol. 771, 2021, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145431.
17. K. Yamamoto, T. Sayama, and Apip, “Impact of climate change on flood inundation in a tropical river basin in Indonesia,” *Prog. Earth Planet. Sci.*, vol. 8, no. 1, 2021, doi: 10.1186/s40645-020-00386-4.
18. H. Du, H. Wang, Z. Chi, N. Song, C. Wang, and H. Xu, “Burst of hydroxyl radicals in sediments derived by flooding/drought transformation process in Lake Poyang, China,” *Sci. Total Environ.*, vol. 772, 2021, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145059.
19. H. Eakin, J. Parajuli, Y. Yogya, B. Hernández, and M. Manheim, “Entry points for addressing justice and politics in urban flood adaptation decision making,” *Curr. Opin. Environ. Sustain.*, vol. 51, pp. 1–6, 2021. doi: 10.1016/j.cosust.2021.01.001.
20. Y. Xing, D. Shao, X. Ma, S. Zhang, and G. Jiang, “Investigation of the importance of different factors of flood inundation modeling applied in urbanized area with variance-based global sensitivity analysis,” *Sci. Total Environ.*, vol. 772, 2021, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145327.
21. M. Wang, S. Wang, J. Zhao, W. Ju, and Z. Hao, “Global positive gross primary productivity extremes and climate contributions during 1982–2016,” *Sci. Total Environ.*, vol. 774, 2021, doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.145703.
22. M. Oukacine, S. Proust, F. Larrarte, and N. Goutal, “Experimental flows through an array of emerged or slightly submerged square cylinders over a rough bed,” *Sci. Data*, vol. 8, no. 1, 2021, doi: 10.1038/s41597-020-00791-w.
23. Y. Hirabayashi, M. Tanoue, O. Sasaki, X. Zhou, and D. Yamazaki, “Global exposure to flooding from the new CMIP6 climate model projections,” *Sci. Rep.*, vol. 11, no. 1, 2021, doi: 10.1038/s41598-021-83279-w.
24. S. Wolf, V. Esser, H. Schüttrumpf, and F. Lehmkuhl, “Influence of 200 years of water resource management on a typical central European river. Does industrialization straighten a river?,” *Environ. Sci. Eur.*, vol. 33, no. 1, 2021, doi: 10.1186/s12302-021-00460-8.
25. Q. Wang and J. Chen, “Spatio-temporal evaluation of the emergency capacity of the cross-regional rain-flood disaster in the Yangtze River Economic Belt in China,” *Sci. Rep.*, vol. 11, no. 1, 2021, doi: 10.1038/s41598-021-82347-5.
26. J. Boulange, N. Hanasaki, D. Yamazaki, and Y. Pokhrel, “Role of dams in reducing global flood exposure under climate change,” *Nat. Commun.*, vol. 12, no. 1, 2021, doi: 10.1038/s41467-020-20704-0.
27. A. K. Mishra, “Observing a severe flooding over southern part of India in monsoon season of 2019,” *J. Earth Syst. Sci.*, vol. 130, no. 1, 2021, doi: 10.1007/s12040-020-01509-7.
28. R. R. Chaudhuri and P. Sharma, “An integrated stochastic approach for extreme rainfall analysis in the National Capital Region of India,” *J. Earth Syst. Sci.*, vol. 130, no. 1, 2021, doi: 10.1007/s12040-020-01510-0.
29. S. Natarajan and N. Radhakrishnan, “Simulation of rainfall–runoff process for an ungauged catchment using an event-based hydrologic model: A case study of koraiyar basin in Tiruchirappalli city, India,” *J. Earth Syst. Sci.*, vol. 130, no. 1, 2021, doi: 10.1007/s12040-020-01532-8.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 4, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 4, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000